

Anhang zu W 1.2.3

A. 1 Fragebogen zur „IN-FDM-BB“-Projektphase „Erprobung Beratung“¹

Zielsetzung der Befragung: Erfassung des aktuellen Standes des FDM-Beratungsangebots an den am Projekt beteiligten brandenburgischen Hochschulen sowie Beleuchtung von Best Practices und Herausforderungen im Rahmen der Erprobungsphase. Darstellung der Ergebnisse im IN-FDM-BB Werkstattbericht „Gemeinsamer Lessons-Learned-Bericht zu Beratung“.

Fragen:

1. Projektphase „Erprobung Beratung“: Wie viele Beratungen wurden in diesem Zeitraum an Ihrem Standort durchgeführt?
2. Wurde das Beratungsangebot beworben?
 - Ja / Maßnahmen auflisten
 - Nein / Begründung nennen
3. Wie viele Personen sind an einem Beratungsvorgang – Anfrage, Terminvereinbarung, Beratungsgespräch, ggf. Nachlieferung von Materialien, Dokumentation, Auswertung – beteiligt?
 - 3.1 Inwiefern wäre personelle Unterstützung hilfreich?
 - 3.2 Haben Sie weitere/andere Anforderungen?
4. Welchen Status haben die Ratsuchenden (Professor:in, wissenschaftliche:r Mitarbeiter:in, Student:in, keine Angabe)?
5. Wie ist der Projektstatus der Ratsuchenden zum Zeitpunkt der Anfrage (Antragsphase, während des Projekts, Projektende)?
6. Bitte ordnen Sie die Beratungsanfragen den folgenden FDM-Themenbereichen zu:
 - Planung
 - FDM in Förderanträgen
 - DMP, SMP
 - Speicherung
 - Datenorganisation/-dokumentation
 - Beschreibung
 - Archivierung
 - Veröffentlichung

¹ Vgl. AP 1, Task 1.2, FDM-Erstberatung, in: IN-FDM-BB/FHP und IN-FDM-BB/UP, „IN-FDM-BB Förderantrag: Institutionalisiertes und nachhaltiges Forschungsdatenmanagement in Brandenburg“, 30. März 2023, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7737224>.

- Nachnutzung
 - rechtliche Aspekte/ethische Aspekte
 - *Sonstige: bitte ergänzen*
7. Gibt es „typische“ (häufig wiederkehrende) Anfragen?
 8. Gibt es Materialien, die Sie in Beratungen regelmäßig einsetzen?
 9. Bitte schildern Sie Ihre Erfahrungen mit der Dokumentationstabelle.²
 10. Zu Projektbeginn wurde ein Leitfaden für Beratungen erarbeitet.³ Haben Sie diesen bereits angewendet?
 - Ja / Erfahrungen in der Praxis schildern
 - Nein / Welche Empfehlungen planen Sie anzuwenden?
 11. Nutzen Sie den Austausch mit anderen FDM-Beratenden?
 - Wenn ja / Welche Benefits ergeben sich daraus?

² Daniela Merten u. a., „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2 Gemeinsame konzeptionelle Entwicklung von FDM-Beratung an den brandenburgischen Hochschulen“ (Zenodo, 17. Oktober 2023), 18, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10014365>.

³ Merten u. a., „IN-FDM-BB Report: R 1.2.2“.